

Astrolojinin bilimselliği ve tarihsel gelişimi üzerine: Mitolojik bir sistemin popüler kültür haline gelmesi

Tunahan Sönmeztürk¹

Dünya'mız en çok Güneş'ten ve Ay'dan etkilenmektedir. Güneş, Dünya'yı çevresinde bir yörünge izlemeye zorunlu bırakır ama bu kütle çekimsel etki, insanlar üzerinde bireysel olarak büyük bir kuvvet değildir. Çünkü kayda değer bir boyutta değildir. Keza Ay da okyanuslarımız üzerinde bir etki yapmakla birlikte bireysel olarak Ay'dan etkilenebilecek kadar büyük bir kütle yoktur. Ay'dan veya başka bir yıldızdan yansıyan ve dalga/parçacık formunda olan ışığına karmaşık bir yapı olan beynimiz üzerinde psikolojik veya karakteristik etkiler bırakabilmesi pek mümkün değildir. Günümüze kadar yapılan hiçbir bilimsel çalışma da bunun aksini ispat edememiştir.

Astroloji, inançlar doğrultusunda gelişen, bilimsel bir yanı bulunmayan ve popüler kültür haline gelmiş kurgusal bir inanç sistemidir.

Giriş

Günlük hayatımızda birçoğumuz "burcun nedir" sorusunu duymuşuzdur. Veyahut bunun daha da ilerisi olan "yükselenin, Ay burcun nedir" gibi bir soru da almış olmanız muhtemel. Fakat okuma alışkanlığı olan ve az çok pozitif bilimlere hâkim olan bir kimseyse en azından astroloji gibi bir sistemin günlük hayatınızı etkileyemeyeceğini fark etmişsinizdir. Çok eski zamanlara dayanan ve gerçekten de bir bilim olan astronominin, içine çeşitli ritüeller ve mitolojik öğeler katılmış haline bizler astroloji demektediriz. Bu konularda yorumlar yapan ve az da olsa ağız laf yapan insanlar tarih boyunca kendileri için iyice bir servet elde etmiştir. Çünkü hayal satmak tarihin her döneminde kârlı olan bir meslekti. Fakat bizler bugün bu konunun tarihsel süreçteki gelişimi ve bilimselliği üzerinde duracağız.

Astrolojinin tarihi

Astroloji, Yunanca kökenli bir kelime olmakla birlikte yıldızlar anlamına gelen *Astron* ve kelime anlamına gelen *Logos*tan türetilmiştir. Kısaca yıldızların kelimesi gibi bir anlama geldiği de söylenebilir.² Kapsam itibarıyla insan hayatları, dünyada yaşanan olaylar ve birçok konuda gök cisimlerinin etkisi olduğunu varsaymaktadır. Tarihsel açıdan uzunca bir süre astronomiyle paralel bir biçimde varlığını sürdürmüştür. Eski Çağ'da pek çok uygarlık, doğa olayları ve hava durumu gibi konularda tahminler yapmak için gökleri kullanırdı. Sümerler, Akadlar, Babiller ve Antik Mısırlılar gibi pek çok uygarlık astronomi ile ilgilenmişti. Örneğin Antik Mısır uygarlığı, yıldızların helyak³ doğuşlarını hesap ederek mevsim değişikliklerini kaydetmişlerdi.⁴ Fakat bunun yanı sıra Güneş'in ve yıldızların görünmedikleri zaman ölmesi,

- 1) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.
- 2) Nicholas Champion, *Astrology and Cosmology in the World's Religions*, New York University Press, New York ve Londra, 2012, s. 11.
- 3) Bir cismin güneşe göre doğuş periyodu.
- 4) Yavuz Unat, "Astronomi Tarihi", *Felsefe Ansiklopedisi*, (Ed. Ahmet Cevizci), c. 1, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 639.

“Astroloji, Yunanca kökenli bir kelimedir; yıldızlar anlamına gelen *Astron* ve kelime anlamına gelen *Logos*'tan türetilmiştir. Kısaca yıldızların kelimesi gibi bir anlama geldiği söylenebilir.

”

her akşam göksel bir yılanla savaşan Mısır tanrısı Ra'nın galibiyeti sonrası günün doğması vb. mitolojik tahminlerde de bulunmuşlardı. Bu bakımdan bahsettiğimiz tahminleri yapanların din adamları olduğundan söz etmemiz gerekir.⁵ Eski Çağ uygarlıklarında göksel konular ile daha çok din adamları ilgilenmekteydi ve bu nedenle din ile bilim bir süre iç içe ilerlemişti. Mezopotamya coğrafyasında ve Mısır'da göksel olaylar, uzunca bir süre mitolojik öğeler ile ilişkilendirilecektir. Bu nedenle de astronomi ve astroloji de iç içeydi. İngiltere'de meşhur Stonehenge'deyse M.Ö. 2900'lerde muhtemelen astrolojik gözlemler yapılmıştı.⁶ Stonehenge'de bulunan bazı çizimlerden bugün bunları anlayabilmekteyiz. Antik Yunan'daysa astronomi konusunda büyük çalışmalar yapılmış ve önemli teoriler üretilmişti. Eudoxus, Thales, Aristoteles ve Batlamyus gibi isimler zamanın önemli astronomlarından bir kaçıydı. Fakat astronominin yanında, astroloji de yapmışlardı. Batlamyus'un meşhur gök haritasını da içeren *Almagest* eserinin yanı sıra *Tetrabiblos* adında bir de astroloji kitabı vardı. *Tetrabiblos* öyle bir kitaptı ki içerisinde geçenler *Almagest*'in bilimselliği düşünüldüğünde insanın beyninin sınırlarını zorlamaktaydı. Fakat o yıllarda *Tetrabiblos*, astroloji bilmek isteyen bir kimse için vazgeçilmez bir eserdı. Ayrıca dönemin pek çok astroloji eserinin yanı sıra astrolojiyi, astronomik temellere oturtmaya çalışması bakımından dikkat çekiciydi. Eserde Batlamyus şunları demektedir:

"Birçoklarının emeklerini boşa harcadığı ve makul bir açıklaması bile yapılamayan saçmalıklara gelince, biz bunları birincil doğal nedenler lehine reddedeceğiz; makul bir açıklaması yapılamayan kura ve sayılar aracılığıyla değil, yalnızca yıldızların aşına oldukları yerlere olan görünümünün bilimi aracılığıyla araştıracağız."⁷

Antik Yunan astronomisi, tüm evrenin canlı olduğunu ve bir bütün olduğunu iddia eden Anaksagoras'ın da etkisiyle astrolojiye kapı aralamıştı.⁸ Orta Çağ'ın başlanmasıyla Avrupa bir karanlık çağa geçip İslâm uygarlığının yükselişe geçtiği dönemde de Müslümanların çevirttikleri ilk eserlerin arasında *Tetrabiblos* yerini alacaktır. İslam uygarlığı, Hint ve Çin'den gelen bilgilerle Roma ve Antik Yunan bilgilerini harmanlayarak astronomi ve astroloji konusunda iyi bir ilerleme kat edecekti. İslam dünyasındaki astrolojinin odak noktası genellikle bireyler değil, toplumsal olaylar ve hükümdarların yönetimiyle ilgili konulardı. Özellikle Abbasi döneminde saray astrologları, gezegenlerin konumlarına göre imparatorluğun geleceği hakkında tahminlerde bulunmuştu. Örneğin Abbasi Halifesi el-Memun, Bağdat'taki Beyt'ül Hikme'yi kurarken astroloji ve astronomi çalışmalarına özel önem vermiştir. Aynı zamanda çeviri faaliyetleri de yine bu dönemde başlamıştı. Bunun yanı sıra dönemin birçok İslam âlimi, astrolojiye şüpheyle bakmış, yıldızların ve gezegenlerin insan kaderini belirlediği inancının

5) Zeki Tez, *Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi*, Doruk Yayınları, İstanbul, 2021, s. 25.

6) Tez, Age., s. 25.

7) https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ptolemy/Tetrabiblos/3A*.html#3 (Son Erişim Tarihi: 07.11.2024)

8) Campion, Age., s. 12.

Osmanlılara ait astrolojik bir fal kaydı örneği. (Habibe Bektaşoğlu, *Resimli Osmanlı Fal Kitabı Hurşidnâme, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2023, s. 145.*)

şirk riski taşıdığını savunmuştu. İmam Gazali ve İbn Teymiyye gibi düşünürler, astrolojiyi şiddetle eleştirmiş ve İslam'ın kader anlayışıyla çeliştiğini öne sürmüşlerdi. Gazali, astrolojinin, evrenin yaratılış düzeni içinde yer alan bir bilim dalı olarak görülebileceğini ancak insanların geleceğini kesin olarak belirlediği iddiasının batıl inanç olduğunu belirtmekteydi. Yine de pek çok hükümdar, saraylarına astrologlar almakta ve sefere çıkmak gibi konularda onlardan tahmin almaktaydı. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Meşhur Marifetname adlı eserinde astrolojinin usullerinden ve tekniklerinden söz etmişti. Bu bakımdan Osmanlı coğrafyasında da astrolojinin kendine ait bir yeri olduğunu görebilmekteyiz. Örneğin Osmanlılardan kalma bir astrolojik fal kaydında şunlar yazar:

"Ben direm kim utarid âdemdür. Yedi kat gök bana adımdur. Kurâ-ı sen benum katumda getir. Diye vi-rem sana bile ki nedür."

Açıklaması şu şekildedir:

"Falinıza çıkan Nücüm-ı Utârid yani Merkür gezegeni; yedi kat gökyüzünün ona bir adım olduğunu belirtmektedir. Kurâ'da çıkan sonucunu benim katuma getirirsen sana bir bir ahvalini söylerim (...)"⁹

Benzeri durum Orta Çağ ve Yeni Çağ Avrupa'sında da yaşanmaktaydı. Ünlü astronomlar, Tycho Brahe, Johannes Kepler ve Galileo Galilei gibi isimler de bu tip fallarla ünlenmişti. Hatta Kepler, yaptığı gözlemlerle, "Avusturya'ya yapılacak olan Türk saldırıları, prenslerin geleceklere, köylü ayaklanmaları ve hava olayları gibi pek çok konuda isabetli tahminlerde bulunmuş (...)"¹⁰ Yıldız falları, o dönem astronomlar için önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Rönesans sonrası dönemde astroloji, bilimsel devrimlerin ve Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle büyük değişimler yaşamıştı. 17. yüzyılda başlayan bu dönem, astrolojinin hem eleştirildiği hem de popüler kültür içinde farklı bir rol üstlendiği bir süreçti. Modern bilim, özellikle de astronomi ve fizik alanındaki gelişmeler, astrolojinin zamanla "bilim dışı" olarak değerlendirip

9) Habibe Bektaşoğlu, *Resimli Osmanlı Fal Kitabı Hurşidnâme, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2023, s. 144.*

10) Tunahan Sönmeztürk, *Kopernik Devrimi*, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2024, s. 63.

kenara itilmesine neden olsa da astroloji toplum içinde ilgisini korumaya devam etmiştir. Bu konuda astrolojiye en büyük darbelerden birini de İsaac Newton vurmuştu. Kütle Çekim Teorisi'ni keşfetmesinden sonra, az çok ne tip ve hangi kütleli nesnelere, kimlere etki edebileceği belirginleşmişti. Zamanla Genel Görelilik Teorisi ile daha da geliştirilecek olan bu teori, uzaydaki nesnelere, o kadar uzak mesafelerden bırakalım bizlere Güneş Sistemi'ne bile kayda değer bir etkisi olmadığını göstermişti. Özetle, uzayda nesnelere üzerinde en büyük etkiyi kütle çekim kuvveti yapar. Fakat bu kuvvet, insan gibi canlılar üzerinde iddia edildiği gibi bir güce sahip değildir.

Sonuç

Dünya'mız en çok Güneş'ten ve Ay'dan etkilenmektedir. Güneş, Dünya'yı çevresinde bir yörünge izlemeye zorunlu bırakır ama bu kütle çekimsel etki, bizler üzerinde bireysel olarak büyük bir kuvvet değildir. Çünkü kayda değer bir boyutta değildir. Keza Ay da okyanuslarımız üzerinde bir etki yapmakla birlikte bireysel olarak Ay'dan etkilenebilecek kadar büyük bir kütle yoktur. Ay'dan veya başka bir yıldızdan yansıyan ve dalga/parçacık formunda olan ışığınsa karmaşık bir yapı olan beynimiz üzerinde psikolojik veya karakteristik etkiler bırakabilmesi pek mümkün değildir. Günümüze kadar yapılan hiçbir bilimsel çalışma da bunun aksini ispat edememiştir. 20. yüzyılın büyük bilimsel keşfi olan Kuantum Teorisi'ye yine burçları ve astrolojiyi aklamak için yeterli değildir. Evet, kuantum âleminde temsili olarak bir araba, bir otobüse bozunma nedeniyle anında dönüşebilir. Bir elektron, başka bir yörüngeye ışınlanabilir. Fakat bu kuantum âleminde olabilir. Atomüstü evrende klasik fizik kuralları geçmektedir. Werner Heisenberg'in Kuantum Belirsizlik İlkesi, atomaltı evren için geçerli olsa da atomüstü için işler bir yapıda değildir. Kısaca Kuantum fiziği, atomaltı düzeyde parçacıkların davranışlarını açıklamak için geliştirilmiş bir

teoridir ve makroskobik (atomüstü) evrende, gezegenlerin ve yıldızların insan kaderi üzerindeki etkilerini açıklamaya yönelik bir mekanizma sunmaz.

Peki ya astrolojideki bazı yapılar, insan karakteristik yapısını nasıl tahmin edebiliyor? Örneğin burçlar nasıl oluyor da söz ola nokta atışı tahminler yapabiliyor? Bunun nedeni tamamen psikoloji bilimi ile alakalı. Mutlaka "burcumun şu özelliğini taşıyorum ama bunu taşıyorum" diyenleri duymuşsunuzdur. Bunu genelde yükselen burca bağlayıp, yıldız haritası bakalım derler. Fakat bu haritalar da Batlamyus'un binlerce yıllık düz Dünya referanslı haritası üzerinden yapılır. Kimse de Dünya'nın düz olmadığını ve yıldızların artık aynı yerde olmuyor olabileceğini düşünmez mi? Bilimsel açıdan astroloji bu bakımdan temelsizdir. Söz gelimi karakteristik tahminleri de aslında yapamaz. Sadece genelleme yapar. Barnum Etkisi buna bir örnektir. Barnum Etkisi, insanların kendilerine yönelik çok genel ve belirsiz ifadeleri doğru bulma eğilimidir. Burç yorumları, genellikle insanların çoğuna uyabilecek genel ve esnek özellikler içerir. Örneğin, "Boğa burcu sabırlıdır ama bazen inatçı olabilir" ifadesi, birçok insanda kendine yer bulabilecek kadar esnektir. Bir diğer sebepten insanların kimlik arayışı ve özdeşleşme ihtiyacıdır. İnsanlar, belirli bir sosyal veya kişisel kimlik oluşturmaya eğilimlidirler. Burçlar, insanların kendi kimliklerine dair bir yön belirlemelerine yardımcı olur. Örneğin, "Başak burcuyum, bu yüzden titiz bir insanım" gibi ifadeler, kişinin kendisini tanımlarken kullandığı bir araç haline gelir. Özellikle belirsizlik ve karmaşa dönemlerinde insanlar kimlik arayışında astrolojik yorumlara başvurabilir. Burçlar, kişilik özelliklerine dair genel tanımlamalar sunarak bir tür aidiyet duygusu oluşturur. Son olarak insanlar onaylama eğilimi ve önyargı problemi gösterilebilir. Örneğin, astrolojik yorumlarda "terazi burçları adalet duygusu güçlü insanlardır" ifadesini okuyan bir terazi burcu, bu özelliği kendi karakterine yansıtma eğiliminde olabilir. Kişi, bu özellikleri sergilediğini düşündükçe astrolojik yorumlara daha fazla güven duyacaktır. Kısaca toparlayacak olursak, astroloji tamamıyla bizlerin inançları doğrultusunda gelişen, bilimsel bir yanı bulunmayan ve son olarak da popüler kültür haline gelmiş kurgusal bir inanç sistemidir. Herhangi bir gerçekliği bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Habibe Bektaşoğlu, *Resimli Osmanlı Fal Kitabı Hurşidnâme*, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2023.
- Nicholas Campion, *Astrology and Cosmology in the World's Religions*, New York University Press, New York ve Londra, 2012.
- Tunahan Sönmeztürk, *Kopernik Devrimi*, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul, 2024.
- Zeki Tez, *Astronomi ve Coğrafyanın Kültürel Tarihi*, Doruk Yayınları, İstanbul, 2021.
- Yavuz Unat, "Astronomi Tarihi", *Felsefe Ansiklopedisi*, (Ed. Ahmet Cevizci), c. 1, Etik Yayınları, İstanbul, 2003.
- https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ptolemy/Tetrabiblos/3A*.html#3 (Son Erişim Tarihi: 07.11.2024)

Astrolojide temel olarak kullanılan ve düz dünyayı referans alan Batlamyus'un evren haritası.